

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.18429404

Научная статья

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА

EVOLUTION AND MODERN ROLE OF SURGICAL TREATMENT IN COMPLEX THERAPY OF TUBERCULOSIS

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».*

САМИГУЛЛИНА АНГЕЛИНА ИСКАНДЕРОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ТАРАСОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
A phthisiologist of the highest qualification category,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.*

SAMIGULLINA ANGELINA ISKANDEROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

TARASOVA SVETLANA MIKHAILOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FILIPPOVA ANASTASIA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается эволюция и современное место хирургических методов в комплексном лечении туберкулёза. Прослеживается исторический путь от доминирующей роли хирургии в доантибактериальную эру до её нынешнего статуса как важного адъювантного компонента. Анализируются показания к оперативному вмешательству при различных формах заболевания: лекарственно-устойчивом туберкулёзе лёгких, деструктивных и осложнённых формах внелёгочной локализации (позвоночник, органы брюшной полости, мочеполовая система, перикард), а также для устранения последствий и остаточных изменений. На основе анализа данных клинических исследований обосновывается высокая эффективность хирургического лечения в сочетании с химиотерапией при тщательном отборе пациентов. Подчёркивается, что своевременное рассмотрение вопроса об операции может предотвратить формирование необратимых изменений и улучшить долгосрочные результаты.

This article examines the evolution and current role of surgical methods in the comprehensive treatment of tuberculosis. It traces the historical path from the dominant role of surgery in the pre-antibacterial era to its current status as an important adjuvant component. It analyzes indications for surgical intervention in various forms of the disease: drug-resistant pulmonary tuberculosis, destructive and complicated

forms of extrapulmonary tuberculosis (spine, abdominal organs, genitourinary system, pericardium), as well as the treatment of sequelae and residual lesions. Based on an analysis of clinical trial data, the high efficacy of surgical treatment in combination with chemotherapy with careful patient selection is substantiated. It is emphasized that timely consideration of surgery can prevent the development of irreversible lesions and improve long-term outcomes.

Ключевые слова: туберкулез, хирургическое лечение, торакотомия, брюшная полость, позвонки.

Key words: tuberculosis, surgical treatment, thoracotomy, abdominal cavity, vertebrae.

Введение.

Туберкулез является значимой проблемой общественного здравоохранения как в России, так и в мире. Около трети населения мира инфицировано микобактериями туберкулеза. Ежегодно в мире регистрируется более 10 млн новых случаев заболевания туберкулезом, и около 1,7 млн человек умирает от него. В Российской Федерации в результате мер, предпринятых правительством и органами здравоохранения, эпидемическая ситуация по туберкулезу после резкого ухудшения в 90-е годы XX века заметно улучшилась [3, с. 330–337].

Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое *Mycobacterium tuberculosis*; оно может поражать различные органы и системы, включая легкие, кости, почки и центральную нервную систему.

До появления противотуберкулезных препаратов хирургическое вмешательство было единственным вариантом лечения [7, с. 61–67].

Исторический контекст и патогенез.

Современная торакальная хирургия в том виде, в котором ее знают сегодня, зародилась вскоре после открытий Р. Коха. В конце XIX – начале XX века были разработаны различные методы коллапсной терапии, направленные на уничтожение микроорганизма путём лишения его кислорода. К ним относятся торакопластика, искусственный пневмоторакс, тампонада плевральной полости, пневмоперитонеум и пережатие диафрагмального нерва. Важно отметить, что большинство базовых навыков и подходов, используемых в современной торакальной хирургии, были отточены именно в этот период, включая повсеместно применяемый разрез при торакотомии. Даже минимально инвазивная торакальная хирургия уходит корнями в этот период, когда Якобус представил метод торакоскопии для биопсии плевры и адгезиолизиса у пациентов с туберкулёзом [10, с. 159–186].

Центральным звеном патогенеза туберкулеза считается гранулематозное изменение структуры легочной ткани вокруг очагов инфекции. Туберкулезная гранулема — это высокоорганизованное, сложное по клеточному составу и биохимическим реакциям образование. Процесс ее образования играет двойную роль. Ограничивая распространение инфекции и обеспечивая поле для защитных иммунологических реакций, этот процесс может одновременно нарушать функцию легких и представлять угрозу для организма-хозяина. Как первичная восприимчивость к инфекции, так и степень поражения легких контролируются на генетическом уровне [1, с. 880–890].

В период с января 1978 года по декабрь 1990 года в специализированном санатории на севере Италии было проведено 206 операций по поводу туберкулеза легких. Из исследования были исключены пациенты с туберкулемой и туберкулезным плевритом. Наиболее частыми показаниями к резекции были кавернозные осложнения, бронхоэктатическая болезнь и кровохарканье. Более чем у 60 % пациентов были сопутствующие изменения, такие как рубцовый рак и мицетома. У 90 % пациентов наступило выздоровление. Операционная летальность составила 3 %, общая заболеваемость — 29,1 %. Стратификация пациентов показала,

что у пациентов с положительным результатом анализа мокроты была более высокая заболеваемость (30 %) и более низкая частота выздоровления (86,2 %). Перед операцией необходимо провести точную оценку как общего состояния, так и функционального резерва кандидатов. Несмотря на высокий риск осложнений, агрессивное хирургическое лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза или его стабилизированных последствий оправдано, так как позволяет добиться анатомо-биологической эрадикации заболевания и избежать долгосрочных осложнений [9, с. 896–900].

Хирургия внелёгочного туберкулёза.

Кроме лёгких, частой мишенью для туберкулёзной инфекции является позвоночник (болезнь Потта). Несвоевременная постановка диагноза и лечение приводят к компрессии спинного мозга и деформации позвоночника. Были проанализированы все 694 случая туберкулеза позвоночника, зарегистрированные в Турции с 1985 по 1996 год. Туберкулез позвоночника чаще всего локализовался в грудном отделе и поражал тела позвонков. Основными симптомами были слабость в ногах (69 %), искривление позвоночника (46 %), боль (21 %) и пальпируемое образование (10 %). Декомпрессионная хирургия в сочетании с противотуберкулёзной химиотерапией остаётся оптимальным методом лечения болезни Потта. Информация о последующем наблюдении была доступна для 414 из 694 пациентов. Десять пациентов умерли (2 %), один — интраоперационно, остальные девять — в послеоперационном периоде [11, с. 8–13].

После появления противотуберкулёзных препаратов на первый план вышло медикаментозное лечение, а не хирургическое. Но вскоре у больных, лечившихся противотуберкулёзными препаратами, туберкулез стал лекарственно-устойчивым.

Хирургия лекарственно-устойчивого туберкулёза (ЛУТБ).

В исследовании, проведённом в Национальном еврейском центре иммунологии и респираторной медицины в период с 1983 по 1988 год, у 29 пациентов были обнаружены микобактерии с высоким уровнем резистентности ко всем препаратам первой линии, включая рифампицин и изониазид. Несмотря на то, что перед операцией пациенты получали лечение несколькими препаратами, чтобы снизить количество микобактерий, у 20 из 29 пациентов на момент операции в мокроте были обнаружены микобактерии. В основном заболевание было односторонним, но у 27 из 29 пациентов были выявлены менее выраженные поражения в противоположном лёгком. Пневмонэктомия была проведена 15 пациентам, лобэктомия или лобэктомия в сочетании с пневмонэктомией — 14. Несмотря на значительные нарушения дыхательной функции у многих пациентов, летальных исходов во время операции не было. В этой серии наблюдений произошло два несвязанных между собой случая смерти. Из 27 выживших пациентов у 25 в течение 36 месяцев наблюдения не было выявлено бактериовыделения. По сравнению с историческими контрольными группами, резекционная хирургия, по-видимому, приносит пользу некоторым пациентам с лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких [5, с. 623–625].

Недавние исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что у пациентов, перенёвших резекцию лёгкого, вероятность успешного исхода составляет от 60% до 100 %. После распространения лекарственно-устойчивого туберкулеза в последние десятилетия хирургическое вмешательство снова привлекло к себе внимание как потенциальный дополнительный метод лечения туберкулеза к химиотерапии. В 2011 году ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили эффективность хирургических вмешательств в сочетании с химиотерапией при наличии квалифицированных торакальных хирургов и качественного послеоперационного ухода. Обоснованием для хирургической резекции является удаление кавернозных образований или разрушенных долей, содержащих высокую концентрацию микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Концептуально, удаление полостей, где диффузия препаратов затруднена, является

ся преимуществом для пациентов, получающих послеоперационную химиотерапию. Наивысший процент излечения от туберкулеза (от 89 % до 96 %) наблюдается у пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, которым была проведена комбинированная хирургическая и медикаментозная терапия [4, с. 106790].

Хирургия абдоминального и урогенитального туберкулёза.

Хирургическое вмешательство при абдоминальном туберкулезе обычно показано пациентам, у которых развились осложнения, включая свободную перфорацию, ограниченную перфорацию с абсцессом или фистулой, массивное кровотечение, полную непроходимость или непроходимость, не поддающуюся медикаментозному лечению. Непроходимость является наиболее распространенным осложнением; пациенты с множественными и/или протяженными стриктурами с меньшей вероятностью будут реагировать на медикаментозную терапию.

На фоне противотуберкулезной терапии непроходимость может усугубиться из-за рубцевания. Хирургическая резекция должна быть консервативной. Можно лечить множественные стриктуры тонкой кишки с помощью стриктуропластики, чтобы избежать обширной резекции. Колоноскопическая баллонная дилатация может быть использована для лечения легкодоступных, коротких и фиброзных туберкулезных стриктур подвздошной кишки, вызывающих подострые обструктивные симптомы. Несмотря на то, что опыт очень ограничен, этот метод представляется безопасным и может позволить избежать открытого хирургического вмешательства [8, с. 38–47].

Деструктивные формы туберкулёза почек и мужских половых органов, не поддающиеся химиотерапии, требуют хирургического вмешательства. Хотя химиотерапия является основным методом лечения, при сепсисе или абсцессах может потребоваться абляционная хирургия. В случаях гидронефроза и прогрессирующей почечной недостаточности, вызванной обструкцией, необходимо немедленно провести дренирование почки (с помощью стентирования или нефростомии).

При туберкулёзе мочевого пузыря 4-й стадии (микроцистис) показана цистэктомия с последующей энтеропластикой. Предпочтительна радикальная цистэктомия с полным удалением фиброзной ткани, так как после аугментации повышается вероятность рецидива и осложнений. Реконструкция мочевых путей с использованием подвздошной кишки является вариантом выбора в сложных случаях, когда мочеточники отсутствуют или необратимо повреждены [6, с. 97–97].

Клинические примеры (туберкулёзный перикардит).

Рассмотрены два случая туберкулезного перикардита у пациентов, состоявших на учёте в Воронежском областном и городском противотуберкулёзных диспансерах с 2003 по 2016 гг. Первый клинический пример иллюстрирует, что при отсутствии противотуберкулёзной химиотерапии произошло прогрессирование туберкулёзного процесса в виде поражения плевральных листков с обеих сторон с облитерацией рёберно-диафрагмального синуса слева и экссудативного плеврита справа. К этому времени в перикарде уже появились признаки кальцинации. Использование метода пункционной биопсии плевры позволило обнаружить туберкулёзные изменения в плевре. Проведение полноценного курса противотуберкулёзной терапии обеспечило в последующем возможность осуществления хирургического вмешательства в виде перикардэктомии с целью коррекции сердечной недостаточности. Второй пример демонстрирует эффективность гистологического исследования перикарда, полученного при перикардэктомии по поводу констриктивного перикардита. Отсутствие рецидивов туберкулёзного процесса у данных пациентов свидетельствует о целесообразности гистологической верификации диагноза при перикардитах и своевременного хирургического вмешательства [2, с. 386–388].

Заключение.

Роль хирургии эволюционировала от доминирующего метода в доантибактериальную эру до важного адьювантного компонента в современных стратегиях лечения. Хирургическое вмешательство наиболее востребовано в следующих ключевых ситуациях: при лекарственно-устойчивых формах туберкулеза, где резекция легкого в комбинации с химиотерапией обеспечивает высокий процент бактериологического излечения; при осложненных и деструктивных формах внелегочного туберкулеза (позвоночник, органы брюшной полости, мочеполовая система, перикард); а также для устранения последствий и остаточных изменений перенесенного заболевания, угрожающих жизни или служащих источником реинфекции. Данные клинических исследований подтверждают, что при тщательном предоперационном отборе пациентов даже обширные резекции характеризуются приемлемой летальностью и высокой эффективностью. Оперативное вмешательство должно рассматриваться на ранних этапах формирования необратимых изменений или при неэффективности консервативной терапии.

Дальнейшее совершенствование хирургических технологий, предоперационной подготовки и послеоперационного ведения в тесном сотрудничестве позволят расширить показания к оперативному лечению, снизить риски и улучшить результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апт А. С., Кондратьева Т. К. Туберкулез: патогенез, иммунный ответ и генетика хозяина // Молекулярная биология. 2008. Т. 42. № 5. С. 880–890.
2. Ефименко А. П., Панин А. С. Возможности гистологической верификации диагноза при туберкулезном перикардите // Молодежный инновационный вестник. 2020. Т. 9. №. 2S. С. 386–388.
3. Эргешов А. Э. Туберкулез в Российской Федерации: ситуация, проблемы и перспективы // Вестник Российской академии медицинских наук. 2018. Т. 73. № 5. С. 330–337.
4. Ghazvini K., Keikha M. The elimination of drug-resistant tuberculosis from a pulmonary resection surgery perspective // International Journal of Surgery. 2022. №104. P. 106790. DOI 10.1016/j.ijssu.2022.106790.
5. Iseman M.D., Madsen L., Goble M., Pomerantz M. Surgical intervention in the treatment of pulmonary disease caused by drug-resistant Mycobacterium tuberculosis // Am Rev Respir Dis. 1990. №141(3). P. 623-5. DOI 10.1164/ajrccm/141.3.623.
6. Kulchavenya E. Current Therapy and Surgery for Urogenital Tuberculosis. Springer International Publishing, 2016. 97 p.
7. Madansein R., Parida S., Padayatchi N., Singh N., Master I., Naidu K., Zumla A., Maeurer M. Surgical Treatment of Complications of Pulmonary Tuberculosis, including Drug-Resistant Tuberculosis // International Journal of Infectious Diseases. 2015. Vol. 32. P. 61–67. DOI 10.1016/j.ijid.2015.01.019.
8. Rathi P., Gambhire P. Abdominal Tuberculosis // J Assoc Physicians India. 2016. №64(2). P. 38–47.
9. Rizzi A., Rocco G., Robustellini M., Rossi G., Pona C. D., Massera F. Results of surgical management of tuberculosis: Experience in 206 patients undergoing operation // The Annals of Thoracic Surgery. 1995. Vol. 59, Issue 4. P. 896–900. DOI 10.1016/0003-4975(95)00011-9.
10. Sihoe A., Yew W. Role of Surgery in the Diagnosis and Management of Tuberculosis. 2021. DOI 10.1128/9781555817138.ch9.
11. Turgut M. Spinal tuberculosis (Pott's disease): its clinical presentation, surgical management, and outcome. A survey study on 694 patients // Neurosurg Rev. 2001. №24. P. 8–13. DOI 10.1007/PL00011973.

Поступила в редакцию: 21.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Возякова Т. Р., Самигуллина А. И.,
Тарасова С. М., Филиппова А. С., 2026.